

Implementasi Teknologi Augmented Reality pada Pengenalan Organ Sistem Ekskresi Manusia di SMAN 1 Palembang

Fitri Yanti¹, Slamet Widodo², Hidayati Ami³

^{1,2,3}Jalan Sriwijaya Negara, Palembang 3013, Telp.0711-353414 Fax. 0711-355918

^{1,2,3}Jurusan Teknik Komputer, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang

e-mail: *¹fitriyantie465@gmail.com

Abstrak

Augmented Reality merupakan salah satu teknologi dari kemajuan era digitalisasi yang sistemnya menggabungkan elemen dunia nyata dan virtual secara real time, dengan menggunakan visualisasi 3D untuk meningkatkan sistem pembelajaran, seperti meningkatkan pemahaman siswa terhadap organ sistem ekskresi manusia. Sehingga siswa dapat mengakses pembelajaran ini kapan dan dimana saja dengan menggunakan perangkat android yang mereka gunakan. Pengembangan aplikasi menggunakan metode ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu: (1) Analisis, (2) Desain, (3) Pengembangan, (4) Implementasi (5) Evaluasi. Teknik pengujian menggunakan blackbox dan penyebaran kuesioner. Dari hasil pengujian blackbox menyatakan bahwa aplikasi sesuai dengan yang diharapkan. Untuk melakukan kelayakan usability dari aplikasi, dilakukan pengujian alpha beta, dengan hasil pengujian alpha 87,5%, berarti aplikasi ini layak secara kualitas untuk didistribusikan ke responden. Sedangkan pengujian beta yang dilakukan kepada siswa kelas XI dengan jumlah 66 responden menghasilkan nilai usability aplikasi dengan presentasi 86,2%, menyatakan bahwa media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi augmented reality ini, memiliki tingkat validitas yang sangat tinggi dari segi materi, teknis, dan efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi sistem ekskresi, dan dapat digunakan dalam pembelajaran biologi kelas XI di SMA Negeri 1 Palembang.

Kata kunci— *Augmented Reality, Android, Sistem Ekskresi Manusia*

Abstract

Augmented Reality is one of the technologies from the advancement of the digitalization era whose system combines real and virtual world elements in real time, by using 3D visualization to improve the learning system, such as increasing students' understanding of the organs of the human excretory system. So that students can access this learning anytime and anywhere by using the android device they are using. Application development uses the ADDIE method which consists of 5 stages, namely: (1) Analysis, (2) Design, (3) Development, (4) Implementation (5) Evaluation. The testing technique uses blackboxes and questionnaire distribution. From the results of the blackbox test, it was stated that the application was in accordance with expectations. To determine the usability of the application, an alpha beta test was carried out, with an alpha test result of 87.5%, meaning that the application was qualitatively feasible to be distributed to respondents. Meanwhile, the beta test conducted on grade XI students with a total of 66 respondents resulted in an application usability score with a presentation of 86.2%, stating that the learning media that utilizes augmented reality technology, has a very high level of validity in terms of material, technical, and effective in increasing students' understanding of excretory system material, and can be used in class XI biology learning at SMA Negeri 1 Palembang.

Keywords— *Augmented Reality, Android, Human Excretory System*

1. PENDAHULUAN

Biologi salah satu pendidikan sains yang menjadi elemen tak terpisahkan dan penting dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pemahaman dan interaktivitas belajar. Siswa seringkali diharapkan untuk menghafal semua materi biologi, yang membuatnya sulit untuk memahami materi, padahal belajar biologi adalah tentang memahami konsep-konsep yang terkandung di dalamnya [1]. Terdapat banyak materi yang ada di pembelajaran biologi, salah satunya adalah sistem ekskresi manusia.

Sistem yang mengeluarkan limbah dari tubuh disebut sistem ekskresi. Untuk memproduksi, menyimpan, dan membuang bahan yang tidak dibutuhkan tubuh, sistem ini melibatkan banyak organ dan struktur tubuh yang bekerja sama satu sama lain [2]. Di sekolah, materi tentang sistem ekskresi manusia biasanya disampaikan dengan media seperti papan tulis, gambar 2D tentang organ yang terkait, atau patung model. Karena banyaknya siswa dalam satu kelas, ini mungkin sulit bagi siswa untuk berpartisipasi dengan baik. Memahami materi yang luas dengan hanya bergantung pada buku teks, yang jelas membosankan dan memiliki keterbatasan yang sulit untuk dibawa ke mana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, media penyampaian yang jelas dan menarik siswa harus diimplementasikan. Salah satunya adalah dengan mengembangkan dan memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu penyampaian informasi.

Ragam teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk menunjukkan bentuk tiga dimensi, karenanya siswa dapat mengamati visualisasi yang detail tentang organ-organ dalam sistem ekskresi manusia. *Augmented Reality* adalah sistem yang menggabungkan elemen dunia nyata dan virtual dan menampilkan secara real time. Pengimplementasian visual 3D melalui media AR memfasilitasi cara penyajian informasi, membuat penyampaian guru lebih efektif dan membuat siswa lebih mudah mengerti materi [3]. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti mengembangkan teknologi *Augmented Reality* tentang organ yang berperan pada sistem ekskresi manusia dengan memanfaatkan metode ADDIE yang sistematis, fleksibel dan memastikan evaluasi berkelanjutan untuk menghasilkan produk yang efektif dan sesuai tujuan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Diagram Alir Penelitian

Diagram Alir Penelitian bertujuan untuk memberi petunjuk dan struktur yang terarah untuk mengembangkan dan menjalankan penelitian secara terstruktur dengan menggunakan diagram yang menunjukkan proses dari satu bagian ke bagian lainnya.

Gambar 1 Diagram Alir Penelitian

2.2 Metode Perancangan

Perancangan aplikasi menggunakan model ADDIE yang merupakan pendekatan dari penelitian *Research and Development (R&D)*. Paradigma ADDIE meliputi tahapan *Analysis, Design, Development, Implementation* dan *Evelation* [4].

2.2.1 Pengumpulan Data dan Studi Literatur (*Analyze*)

1. Pengumpulan Data

Terdapat dua cara untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, yaitu observasi dan wawancara. Pada tahap observasi dilakukan dengan melihat dan memahami cara penyampaian pembelajaran oleh guru dan materi yang diajarkan. Pada tahap wawancara, dilakukan secara langsung dengan guru untuk menemukan hal apa yang menjadi kekurangan atau masalah dan apa yang dibutuhkan

2. Studi Literatur

Pada tahap ini dilakukan proses analisis kebutuhan, yaitu melakukan Analisa.

2.2.2 Tahap Perancangan (*Design*)

1. Konsep penelitian

Tahap konsep yang merupakan gambaran kasar produk multimedia yang dibuat untuk menentukan tujuan, mendeskripsikan konsep aplikasi serta memilih tipografi dan color palette yang akan digunakan.

Tabel 1 Konsep Penelitian

Judul	Implementasi Teknologi <i>Augmented Reality</i> sebagai Media Pembelajaran Biologi Sistem Ekskresi Manusia pada SMAN 1 Palembang berbasis android
Tujuan	Untuk meng- <i>upgrade</i> penyampaian pembelajaran bagi siswa dan mempermudah siswa untuk memahami materi terkait sistem ekskresi pada manusia
Sasaran	Siswa kelas XI
Durasi	Tidak memiliki durasi
<i>Core Experience</i>	Berdasarkan materi yang digunakan untuk penyampaian pembelajaran
<i>Core Direction</i>	Education
Interaktif	Tombol Let's Go, Scan AR, Materi, Marker, Panduan, Tentang, Kembali

2. Tipografi

Aplikasi ini akan memanfaatkan font "Arial", font yang dirancang untuk keterbatasan tinggi, karakter yang mudah dibaca, dan salah satu font yang paling umum digunakan sehingga meningkatkan kenyamanan dan familialitas saat menggunakan aplikasi.

3. Color Palette

Penentuan color palette yang memberikan manfaat untuk menarik dan memberikan kenyamanan pada para pengguna

Gambar 2 Color Palette

4. Flowchart

Flowchart alur kerja aplikasi media pembelajaran augmented pengenalan organ sistem ekskresi manusia akan dibuat secara umum agar mempermudah membuat fitur-fitur yang berfungsi dengan baik.

Gambar 3 Flowchart Aplikasi

5. Storyboard

Storyboard adalah kerangka visual yang dirancang untuk memfasilitasi pengembangan perangkat lunak, mempermudah proses pengembangan aplikasi dengan merinci konsep secara umum dari tahap awal hingga akhir

Tabel 2 Storyboard

No	Storyboard	Deskripsi
		<p>Halaman utama dirancang dengan sisi atas di isi logo pihak yang bersangkutan dengan aplikasi dan diberi button yang mengarah ke halaman selanjutnya dan button Kembali</p>

		<p>Halaman main menu dirancang untuk menampilkan menu-menu yang dibutuhkan dalam aplikasi</p>
		<p>Menu Scan AR tentu dirancang menampilkan kamera untuk menscan marker untuk menampilkan objek 3D, terdapat fitur zoom dan rotate serta bisa menampilkan atau menyembunyikan penjelasan dari objek 3D.</p>
		<p>Menu materi tentunya dirancang sesuai kebutuhan dari buku yang digunakan pihak sekolah, dengan banyaknya materi yang ada, maka menu-neu materi ini juga akan terbagi</p>
		<p>Menu marker yang dirancang untuk menampilkan marke yang digunakan dan terdapat button untuk mendownload marker</p>

			Menu panduan dirancang tentunya untuk memberikan panduan dalam menggunakan aplikasi kepada para pengguna
			Rancangan menu tentang bertujuan untuk memberikan informasi terkait aplikasi dan tentang di peneliti

2.2.3 Tahap Pengembangan (*Development*)

Tahap ini dibagi menjadi dua yaitu instalasi software dan proses pembuatan aplikasi *augmented reality*. Pembuatan asset 2D dan 3D yang dimana asset 2D dibuat dengan menggunakan software Adobe Illustrator sedangkan asset 3D akan dikembangkan menggunakan software Blender 4.0. Setelah semua selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah menyatukan ke dalam platform Unity 2022.3.11f1.

2.2.4 Tahap Implementasi (*Implementation*)

Tahap implementasi ini dilakukan kepada para ahli media dan ahli materi sebelum di uji coba kepada para responden, yaitu siswa kelas XI untuk mengumpulkan data berupa respon dari para siswa terhadap media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti.

1. Pengujian

Pengujian dilakukan setelah semua tahapan pembuatan aplikasi selesai. Pengujian dilakukan dengan memanfaatkan metode Black Box. Metode ini melibatkan menjalankan atau menjalankan unit atau modul untuk melihat apakah hasilnya sejalan dengan prosedur operasi yang diinginkan. Pengujian dimulai dengan instalasi aplikasi, halaman, fitur, tombol, dan suara, dan jika berhasil, hasil dihasilkan. sedang berjalan dengan baik [5].

2. Tahap Uji Ahli

Setelah dilakukan pengujian terhadap aplikasi dengan memanfaatkan Teknik Black box untuk menguji fungsi dari aplikasi dan pengujian deteksi marker. Aplikasi akan dilakukan pengujian oleh para ahli media dan ahli materi untuk mendapatkan respon apakah aplikasi sudah memenuhi kelayakan untuk di implementasikan kepada para siswa kelas XI SMAN 1 Palembang untuk mengetahui respon para siswa apakah media pembelajaran berbasis AR ini dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap mata pelajaran biologi, khususnya materi sistem

ekskresi manusia. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kisi-kisi kriteria untuk kuesioner dari pengujian terdahulu [6]

2.2.5 Evaluasi (*Evaluation*)

Tahap evaluasi dilakukan ketika sudah mendapatkan hasil valid atau tidak validnya aplikasi pengenalan organ sistem ekskresi untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Maka dapat diketahui apakah media pembelajaran yang dikembangkan memerlukan penyesuaian atau tidak dan mengamati bagaimana respon dari para responden.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil dan Pengembangan

Produk dikembangkan berdasarkan desain atau storyboard yang sudah dibuat dan penyesuaian dengan saran yang diberikan oleh para ahli media dan ahli materi. Tabel 6 adalah hasil dari UI yang dikembangkan.

Tabel 3 Tampilan Produk yang sudah dikembangkan

<p>Tampilan Halaman Utama</p>			
<p>Tampilan Menu Scan AR</p>			

<p>Tampilan Menu Marker</p>			
<p>Tampilan Menu Tentang</p>			

3.1 Hasil Uji Ahli

Untuk melakukan uji kelayakan kepada ahli media, ahli materi dan respon para siswa, produk di uji terlebih dahulu memanfaatkan percobaan blackbox dan deteksi marker dari pengujian, dan mendapatkan hasil tiap fungsi dari aplikasi yang dibuat berjalan sesuai fungsinya dan dari uji deteksi marker dari beberapa jarak yang ditentukan dapat menampilkan objek 3D dengan baik. Untuk menghitung nilai dari para responden, persentase persetujuan dihitung dengan rumus

$$R_i \text{ (Rumus Indeks)} = \frac{\text{Total Skor}}{Y \text{ (Skor Tertinggi)}} \times 100\%$$

Cara menentukan nilai Y yaitu Tj (Skor Tertinggi Likert) x J (Jumlah Semua Responden), pada penelitian ini akan menggunakan rating scale dari nilai 4 skala [7] dengan tujuan untuk tidak mendapatkan respon ganda, yaitu pada jawaban tengah atau netral yang biasa ada pada skala 1-5. Dengan menggunakan skala likert 4 poin ini, guna menghasilkan hasil respon yang lebih akurat dari responden dikarekna tidak adanya pilihan netral.

Tabel 4 Hasil Uji

No.	Uji	Nilai diperoleh	Nilai Maksimal	Presentase Nilai	Kriteria
1	Uji Ahli Media (4 Penguji)	13	16	86,33%	Sangat Setuju
2	Uji Ahli Materi	3,5	4	87,5%	Sangat Setuju
3	Uji respon para siswa	228	264	86,2%	Sangat Setuju

Menurut beberapa tes tersebut, dapat disimpulkan bahwa “Aplikasi Media Pembelajaran Pengenalan Organ Sistem Ekskresi Manusia dengan memanfaatkan Teknologi *Augmented Reality* berbasis Android” mendapatkan respon yang sangat baik atas respon dari pengguna yang menghasilkan kriteria sangat setuju terhadap pernyataan yang disebarakan melalui kuesioner, yang dapat di artikan bahwa aplikasi ini dapat memberikan peningkatan pemahaman para siswa terhadap materi sistem ekskresi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian implementasi teknologi *augmented reality* mengenai pengenalan organ sistem ekskresi manusia yang telah diimplementasikan, maka diambil kesimpulan yaitu:

1. Pembuatan media pembelajaran ini menghasilkan aplikasi yang efektif digunakan dimana dan kapan saja
2. Hasil keseluruhan pengujian kuesioner, responden menyetujui bahwa aplikasi ini efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Hal ini dibuktikan dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada siswa dengan hasil index presentase 86,2% dan berada dalam kategori “Sangat Setuju”.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat diuraikan sebagai bahan pengembangan kedepannya ialah:

1. Diharapkan aplikasi media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi *augmented reality* ini dapat beroperasi pada sistem lain seperti iOS
2. Menambah fitur saat scan ar berlangsung agar lebih menarik dan lebih interaktif lagi
3. Interface aplikasi yang diupdate agar lebih modern dan ramah pengguna

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azizah, N., & Alberida, H. (2021). Seperti Apa Permasalahan Pembelajaran Biologi pada Siswa SMA? *Journal for Lesson and Learning Studies*, 4(3), 388–395. <https://doi.org/10.23887/jlls.v4i3.38073>
- [2] Fai. (2023). Sistem Ekskresi Manusia : Saluran, Cara Kerja, Cara Menjaga dan Hal Yang Merusak. *Journal for Lesson and Learning Studies*, 1(1), 1. <https://umsu.ac.id/berita/sistem-ekskresi-manusia-saluran-cara-kerja-cara-menjaga-dan-hal-yang-merusak/>
- [3] Aripin, I., & Suryaningsih, Y. (2019). Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Menggunakan Teknologi Augmented Reality (AR) Berbasis Android pada Konsep Sistem Saraf Development of Biology Learning Media Using Augmented Reality (AR) Technology Based Android in the Concept of Nervous Systems. *Jurnal Sainsmat*, VIII(2), 47–57. Simulasi
- [4] Putra, I. K. M., Astawa, N. L. P. N. S. P., & Satwika, I. P. (2020). Media Pembelajaran berbasis Augmented Reality “PRIARMIKA.” In *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas*

- Jambi/JIITUJ/* (Vol. 4, Issue 2). <https://doi.org/10.22437/jiituj.v4i2.11600>
- [5] Novrizah, M. R., Saputra, H., Putra, R. R., Negara, J. S., Lama, B., Komputer, J. T., Sriwijaya, P. N., Games, B., & Edukasi, G. (n.d.). *Rancang Bangun Game Edukasi 2D Pada Materi Berhitung Kelas 2 di SDN 15 Rambutan*. 95–100.
- [6] Alfiana, I., & Purbawanto, S. (2021). Media pembelajaran sistem pernapasan manusia dengan pemanfaatan Augmented Reality berbasis Android. *Edu Elekrika Journal*, 10(2), 35–41.
- [7] Erinsyah, M. F., Sasmito, G. W., Wibowo, D. S., & Bakti, V. K. (2024). Sistem Evaluasi Pada Aplikasi Akademik Menggunakan Metode Skala Likert Dan Algoritma Naïve Bayes. *Komputa: Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, 13(1), 74–82. <https://doi.org/10.34010/komputa.v13i1.10940>